

Objava raziskovalnih podatkov v odprtem dostopu

Podpora nacionalnih raziskovalnih infrastruktur za
humanistiko in družboslovje

ZIFF
16. 3. 2021

Vsebina delavnice

1. Prednosti odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov in zahteve javnih financerjev (Ema Karo, ZIFF);
2. Arhiviranje, objava in dostop do raziskovalnih podatkov (dr. Sonja Bezjak, ADP)
3. Objava raziskovalnih podatkov v Arhivu družboslovnih podatkov (mag. Irena Vipavc Brvar, ADP);
4. CLARIN.SI in odprti jeziko(slov)ni podatki (dr. Tomaž Erjavec, CLARIN.SI),
5. Objava odprtih podatkov za humanistične vede na platformah DARIAH-SI: Sistory.si in Sidih.si (dr. Jurij Hadalin, DARIAH-SI)
6. Uspešno spopadanje z ovirami pri ustvarjanju, uporabi in objavi raziskovalnih podatkov (dr. Darja Fišer, DARIAH-SI)
7. Razprava z udeleženci

*Prednosti odprtega dostopa do
raziskovalnih podatkov in zahteve javnih
financerjev*

- Ema Karo, ZIFF

Odprti dostop do raziskovalnih podatkov – Horizon 2020 (opcijsko)

- **Prizadevanje za odprto dostopnost** raziskovalnih podatkov, ki spremljajo objavo v članku in vseh ostalih podatkov, vključno s pripadajočimi metapodatki (\neq obveza);
- vključitev projektov v **pilotni program Odprti raziskovalni podatki** in priprava načrta ravnanja z raziskovalnimi podatki v roku šestih mesecev od pričetka projekta; iz pilotnega programa je **možno izstopiti** zaradi utemeljenih razlogov.

29.3 Open access to research data

***OPTION 1a for actions participating in the Open Research Data Pilot:** Regarding the digital research data generated in the action ('data'), the beneficiaries must:*

- (a) deposit in a research data repository and take measures to make it possible for third parties to access, mine, exploit, reproduce and disseminate — free of charge for any user — the following:*
 - (i) the data, including associated metadata, needed to validate the results presented in scientific publications, as soon as possible;*
 - (ii) **OPTION A for health actions that participate in the Open Research Data Pilot, if foreseen in the work programme:** data which is relevant for addressing a public health emergency, if specifically requested by the [Commission][Agency] and within the deadline specified in the request][**OPTION B:** not applicable];*
 - (iii) other data, including associated metadata, as specified and within the deadlines laid down in the 'data management plan' (see Annex 1);*
- (b) provide information — via the repository — about tools and instruments at the disposal of the beneficiaries and necessary for validating the results (and — where possible — provide the tools and instruments themselves).*

This does not change the obligation to protect results in Article 27, the confidentiality obligations in Article 36, the security obligations in Article 37 or the obligations to protect personal data in Article 39, all of which still apply.

As an exception, the beneficiaries do not have to ensure open access to specific parts of their research data under Point (a)(i) and (iii), if the achievement of the action's main objective (as described in Annex 1) would be jeopardised by making those specific parts of the research data openly accessible. In this case, the data management plan must contain the reasons for not giving access.

Odprti dostop do raziskovalnih podatkov – Načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki (Data Management Plan)

- Dokument, ki določa, **kako bomo s podatki ravnali med raziskovalnim projektom in po njegovem zaključku;**
- osnutek že v fazi priprave projektne prijave (namenitev sredstev za ravnanje s podatki v proračunu), priprava v roku, ki ga določi financer, osvežitev ob spremembah, končna različica ob zaključnem pregledu;
- **financerji podajo smernice za pripravo oz. predpišejo format;**
- obvezne vsebine:
 - naslov podatkov,
 - opis podatkov,
 - standardi in metapodatki,
 - deljenje podatkov,
 - arhiviranje in dolgotrajno digitalno ohranjanje.

Odprti dostop do raziskovalnih podatkov – Horizon Europe (obveza)

- **Vir: Horizon Europe, General MGA, osnutek, 25. 2. 2021.**
- Obveze financerja:
 - oblikovati **načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki** ter ga redno in v rokih posodabljati;
 - deponirati raziskovalne podatke **v zaupanja vredne repozitorije**;
 - čimprej zagotoviti odprt dostop do deponiranih podatkov po principu „**odprto, kolikor je mogoče, zaprto, kolikor potrebno**“ (možne izjeme – etična in pravna vprašanja);
 - prek repozitorija zagotoviti informacije o kakršnih koli rezultatih raziskav ali drugih orodjih in instrumentih, potrebnih za ponovno uporabo ali potrjevanje podatkov;

Odprti dostop do raziskovalnih podatkov – Horizon Europe (obveza)

- metapodatki o deponiranih podatkih morajo biti **odprti**, v **skladu z načeli FAIR** (podatki, ki jih je mogoče najti, so dostopni, povezljivi in se lahko ponovno uporabijo) in vsebovati naslednje informacije o:
 - **naboru podatkov** (opis, datum deponiranja, avtor(ji), kraj, embargo),
 - **HE / Euratom financiranju**,
 - **naslovu in akronimu projekta ter številki pogodbe**,
 - **licenčnih pogojih**,
 - **identifikatorjih nabora podatkov**;
- kjer je primerno, morajo metapodatki vključevati trajne identifikatorje povezanih publikacij in drugih rezultatov raziskav.

Odprti dostop do raziskovalnih podatkov – Nacionalna strategija odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji

- Z januarjem 2021 popoln in takojšen odprti dostop do publikacij, financiranih z javnimi nepovratnimi sredstvi. Zahteva še ni razširjena na raziskovalne podatke.
- Infrastruktura za objavo podatkov na „FAIR“ način bo obvezna s sklicem Obzorjem Evropa. Zahteva tudi v novem ZRRD (Zakon o raziskovalno-razvojni dejavnosti).
- Pred uveljavitvijo določila o odprtem dostopu do raziskovalnih podatkov bo izveden **nacionalni pilotni program Odprti dostop do raziskovalnih podatkov v Sloveniji**, ki se bo nanašal na:
 - podatke, vključno s povezanimi metapodatki, ki so potrebni za validacijo rezultatov, predstavljenih v znanstvenih publikacijah; objaviti jih je potrebno takoj, ko je to mogoče,
 - druge podatke, vključno s povezanimi metapodatki, kakor so opredeljeni in v rokih, določenih v načrtu ravnanja z raziskovalnimi podatki.

Odprti dostop do raziskovalnih podatkov – Nacionalna strategija odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji

- Za raziskovalce, katerih raziskave bodo vključene v pilotni program, je predvideno, da bodo morali **do vključno šestega meseca izvajanja raziskave izdelati prvo različico načrta za ravnanje z raziskovalnimi podatki** (spodbujeni tudi preostali).
- **Prednostno:** družboslovje, humanistika, medicina in biološke vede.

Prednosti odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov, kot jih nudijo financerji

- Dodatna finančna sredstva, namenjena pripravi podatkov za dostop;
- prispevek k odprti znanosti se vedno bolj upošteva tudi pri vrednotenju rezultatov projektov in pri evalvaciji prijavnih vlog;
- raziskovalni podatki, ki so prestali presojo znanstvenega pomena in so kot taki prevzeti v pooblaščenno podatkovno središče, se štejejo kot znanstvena objava pri vrednotenju rezultatov programa ali projekta ([Bibliografska merila znanstvene in strokovne uspešnosti](#): Zaključena znanstvena zbirka podatkov ali korpus (2.20) s seznama agencije (BIBLIO-D).

Arhiviranje, objava in dostop do raziskovalnih podatkov

dr. Sonja Bezjak, Arhiv družboslovnih podatkov

Delavnica “Objava raziskovalnih podatkov v odprtem dostopu – podpora nacionalnih raziskovalnih infrastruktur za humanistiko in družboslovje” za raziskovalce Filozofske fakultete UL, 16. marec 2021

Vsebina

- 1) Kaj so raziskovalni podatki
- 2) Različni dostopi do raziskovalnih podatkov
- 3) Krajina podatkovnih repozitorijev
- 4) Z arhiviranjem do podatkovnih objav

CESSDA Training Team (2017 - 2020).
CESSDA Data Management Expert Guide.
Bergen, Norway: CESSDA ERIC. Retrieved
from <https://www.cessda.eu/DMGuide>

Kaj so raziskovalni podatki

*„Vprašanje ni natančno,
podatkov je malo morje,
osebne podatke zbrisem, ne
vem, kaj mislite s podatki,
verjetno samo izpolnjene
vprašalnike?“*

Kaj so raziskovalni podatki?

- ✓ numerični podatki, meritve,
- ✓ rezultati numeričnih modelov,
- ✓ ekonomski modeli,
- ✓ anketni podatki,
- ✓ intervjuji,
- ✓ dnevniški zapisi,
- ✓ delovna poročila,
- ✓ slike,
- ✓ grafi,
- ✓ risbe,
- ✓ besede (besedilni korpus),
- ✓ pisna gradiva,
- ✓ statistični letopisi,
- ✓ popisi prebivalstva,
- ✓ bibliografske podatkovne zbirke,
- ✓ zvočni zapisi,
- ✓ video,

- ✓ programska oprema,
- ✓ strojna oprema,
- ✓ aplikacije,
- ✓ spektri,
- ✓ senzogrami,
- ✓ lidarski podatki,
- ✓ herbariji,
- ✓ zbirke živali,
- ✓ vzorci tkiv ...

Razlikujejo se po:

- nastanku (opazovanje, eksperiment..)
- načinu hrambe (PDF, excel...)
- po prikazu (besedilni, multimedijski...)
- glede na področje, instrument...

INFORMATION TYPES

Kaj so raziskovalni podatki?

PUBLICATIONS AND DATA

“Raziskovalni podatki predstavljajo osnovno podlago za znanstveno raziskovanje in z analizo omogočajo izpeljavo teoretično ali uporabno naravnanih zaključkov.”

(Štebe in dr. 2015: 1)

Raziskovalni podatki so v [Nacionalni strategiji odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020](#) opredeljeni kot '**digitalno berljivi zapisi o dejstvih**, ki predstavljajo osnovno podlago za znanstveno raziskovanje in ki v okviru znanstvene skupnosti veljajo kot ustrezno sredstvo za preverjanje veljavnosti raziskovalnih spoznanj'.

Različni dostopi do raziskovalnih podatkov

ODPRTI RAZISKOVALNI PODATKI

„Do njih lahko prosto dostopamo, jih ponovno uporabimo, povezujemo z drugimi podatki in jih delimo z drugimi uporabniki za raziskovalne, izobraževalne ali druge namene. V idealnem primeru njihova raba ni omejena, kar je označeno z ustrežno licenco.“ (Open Science Training)

FAIR DATA PRINCIPLES

Kaj pa osebni podatki?

...“z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika;”(4. člen GDPR)

Različni dostopi do raziskovalnih podatkov

Primer ADP

1. ODPRTI DOSTOP
2. DOSTOP OB REGISTRACIJI
3. DOSTOP POD POSEBNIMI POGOJI

3.1 PREKO VARNE POVEZAVE

3.2 V VARNI SOBI

Načini ravnanja z osebnimi, zaupnimi podatki:

- imam soglasje udeležencev
- podatke anonimiziram
- podatke psevdonimiziram
-

Krajina podatkovnih repozitorijev

1. (zaupanja vreden) področni repozitorij (ADP, CLARIN.SI, DARIAH - SI)
2. institucionalni repozitorij (RUL...)
3. splošni repozitorij (Zenodo, FigShare...)

Storitve področnega repozitorija

- (dolgo)trajno ohranjanje podatkov
- stalni identifikator digitalnega objekta → citiranje
- podpora področnega strokovnjaka

Z arhiviranjem do podatkovne objave

Kdaj govorimo o podatkovni objavi?

- standardni metapodatki (opis raziskave),
- pregled kakovosti podatkov,
- datoteko je mogoče najti v podatkovnih bazah oz. katalogih
- bibliografske informacije, potrebne za citiranje podatkovne datoteke

ARHIV DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV

Analiziraj podatke! Deli raziskavo! Prispevaj k znanosti!

Objava raziskovalnih podatkov v Arhivu družboslovnih podatkov

Mag. Irena Vipavc Brvar, ADP

Delavnica "Objava raziskovalnih podatkov v odprtem dostopu – podpora nacionalnih raziskovalnih infrastruktur za humanistiko in družboslovje" za raziskovalce
Filozofske fakultete UL, 16. marec 2021

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za družbene vede

Arhiv družboslovnih podatkov

<http://www.fdv.uni-lj.si/>

- Ustanovljen 1997;
- Hranjene raziskave segajo v 70 leta (Raziskava o porabi časa, 1966; Anketa o masovnih komunikacijskih sredstvih, 1962)
- **Nacionalno podatkovno središče za družboslovje**
- Dajalci podatkov iz vseh 4 univerz, zasebnih raziskovalnih centrov, SURS, idr.
- 600 družboslovnih raziskav (+150 samo z metapodatki)
- cca. 500 registriranih uporabnikov letno

- član [CESSDA ERIC](#)
- [različni mednarodni projekti](#)

Življenjski krog podatkov

ARHIV DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV

Analiziraj podatke! Deli raziskavo! Prispevaj k znanosti!

Prijava na eNovice

eNovice Blog Kontakt FAQ EN

UPORABI PODATKE PREDAJ RAZISKAVO USPOSOBI SE SPOZNAJ ADP

IŠČI

KAKO DO PODATKOV?

POIŠČI →

REGISTRIRAJ SE

→ ANALIZIRAJ

KAKO PREDATI PODATKE?

EVIDENTIRAJ →

PRIPRAVI

→ PREDAJ

BLOG

NOVICE

9. februar 2021

Uporaba računalniških programov za analizo besedilnih podatkov

5. februar 2021

Kvalitativni podatki v arhivih družboslovnih podatkov

17. november 2020

Skupaj za boljše razumevanje COVID-19

9. november 2020

Konferenca OPERAS: Opening up Social Sciences and Humanities in Europe: From Promises to Reality

8. november 2020

Čarovnik za pomoč pri oblikovanju soglasja za sodelovanje v raziskavi

Več »

IZPOSTAVLJAMO

ZBIRAMO
PODATKE IZ
RAZISKAV O
COVID-19

AKTUALNI PROJEKTI

SSHOC
social sciences & humanities open collaboration

2019-2022

Zakaj objaviti v ADP

Preverimo in ovrednotimo pomen raziskovalnih podatkov za znanost in njihovo dolgoročno uporabnost.

Sprejeti podatki štejejo kot znanstvena objava in predstavljajo podlago za [bibliografsko vrednotenje po merilih ARRS](#).

Uveljavljam skrbništva.

Omogočamo **dostop** do podatkov, iskanje in pregledovanje opisov podatkov.

2. Znanstvena monografska publikacija in drugi dokumentirani dosežki (Cobiss Tipp 2.01, 2.18, 2.20, 2.22, 2.24)

A. Znanstvena monografija (2.01) s številom strani nad 50,
– izdana v mednarodni založbi s seznama agencije ali
– izdana pri kateri koli drugi založbi (domači ali tuji), če je monografija s humanističnega področja (po vrstilu UDK) in se vrednotenje izvaja za humanistiko **160 točk.**

H. Zaključena znanstvena zbirka podatkov (2.20) s seznama agencije **30 točk.**

– izdana pri domači založbi

60 točk.

Postopek predaje

1. Evidentiraj raziskavo
2. Pre-prevzemna stopnja (pogovor med dajalcem in ADP o pogojih predaje in o urejenosti gradiv)
3. Predaja raziskave
 - a. Podpis izjave o izročitvi
 - b. Predaja podatkovne datoteke
 - c. Izpolnjen opis raziskave
 - d. Predaja sprembnega gradiva (vprašalnik, sumarnik, poročila)
4. ADP pregleda prejeto gradivo (+ anonimizacija) in pripravi končne verzije za hrambo in drugo rabo
5. ADP in dajalec dorečeta vsebino opisa raziskave
6. Objava raziskave
7. Promocija raziskave

Opis raziskave

1. Osnovne informacije o raziskavi (avtor(ji), financiranje, nosilec raziskave)
2. Vsebina raziskave (ključne besede, vsebinska področja, raziskovalno izhodišče)
3. Metodologija (časovno in geografsko pokritje, enota za analizo in populacija, vzorčenje, način zbiranja podatkov, postopek zbiranja podatkov)
4. Dodatne informacije o raziskavi (publikacije)
5. Glavna ugotovitev raziskave - za promocijo

ARHIV DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV

Analiziraj podatke! Deli raziskavo! Prispevaj k znanosti!

Prijava na eNovice

eNovice Blog Kontakt FAQ EN

UPORABI PODATKE PREDAJ RAZISKAVO USPOSOBI SE SPOZNAJ ADP

KAKO DO PODATKOV?

POIŠČI →

REGISTRIRAJ SE

→ ANALIZIRAJ

KAKO PREDATI PODATKE?

EVIDENTIRAJ →

PRIPRAVI

→ PREDAJ

BLOG

NOVICE

9. februar 2021

Uporaba računalniških programov za analizo besedilnih podatkov

5. februar 2021

Kvalitativni podatki v arhivih družboslovnih podatkov

17. november 2020

Skupaj za boljše razumevanje COVID-19

9. november 2020

Konferenca OPERAS: Opening up Social Sciences and Humanities in Europe: From Promises to Reality

8. november 2020

Čarovnik za pomoč pri oblikovanju soglasja za sodelovanje v raziskavi

[Več »](#)

IZPOSTAVLJAMO

ZBIRAMO
PODATKE IZ
RAZISKAV O
COVID-19

AKTUALNI PROJEKTI

SSHOC
social sciences & humanities open cloud

2019-2022

Kako do raziskovalnih podatkov v ADP?

SPLETNA STRAN

www.adp.fdv.uni-lj.si

NESSTAR

<http://nesstar2.adp.fdv.uni-lj.si/>

The screenshot shows the homepage of the 'Arhiv družboslovnih podatkov' (Archive of Sociological Data). The header includes the ADP logo, the title 'ARHIV DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV', and the tagline 'Analiziraj podatke! Deli raziskav! Prispevaj k znanosti!'. Below the header is a navigation bar with options like 'UPORABI PODATKE', 'PREDAJ RAZISKAVO', 'USPOSOBI SE', and 'SPOZNAJ ADP'. A search bar is also present. The main content area is titled 'Seznam raziskav po širji raziskave' and contains a table of research entries.

ID raziskave	Naslov raziskave, vsebinska področja	Destop
AA	Alpe - Jadran regije vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA - kulturna in nacionalna identiteta, izdelek: C.JM	nesstar
ABR97	Mednarodna raziskava o vesti in odnosu do cerkve 1997 vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA - vera in vrednote, DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stila, izdelek: C.JMK	nesstar
ADP/USE16	Anketa o zadovoljstvu uporabnikov ADP 2016 vsebinsko področje: INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE, izdelek: None	nesstar
ADS	Anketa o delovni sili Opis serije serije ADS vsebinsko področje: DELO IN ZAPOSLOVANJE, DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje, izdelek: SURS	nesstar

Kaj najdeš na spletni strani?

- ✓ Opis raziskave
- ✓ Opis podatkov
- ✓ Povezana gradiva in objave

The screenshot shows the 'Catalog of ADP in Nesstar' interface. It features a 'WebView Nesstar enables:' section with a list of capabilities: viewing studies, performing microdata analyses, and downloading data files. A 'Warning:' section explains that users must register at ADP and that the interface does not include all study descriptions. A 'Support:' section provides the email 'arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si'. At the bottom, there is a disclaimer about data ownership and liability.

Kaj najdeš na Nesstar-ju?

+

✓ Omogoča analizo
preko spleta

http://www.adp.fdv.uni-lj.si/media/gradiva/Vodic_po_Nesstarju.pdf
<http://www.nesstar.com/help/4.0/webview/getting-started/getting-to-know-nesstar-webview.html>

UPORABI PODATKE

PREDAJ RAZISKAVO

USPOSOBI SE

SPOZNAJ ADP

IŠČI

Katalog ADP / / infes15

INOVATIVNE OBLIKE BIVALNIH OKOLIJ ZA STAREJŠE LJUDI V SLOVENIJI, 2015

Opis raziskave

Opis podatkov

Spremna gradiva

Pregledovalnik Nesstar

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: INFES15

DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_INFES15_V1

Glavni avtor(ji):

Kerbler, Boštjan
Filipovič Hrast, Maša
Mandič, Srna
Sendi, Richard
Černič Mali, Barbara
Mrzel, Maja

[Ostali \(strokovni\) sodelavci »](#)

Izdalal datoteko podatkov:

UIRS - Urbanistični inštitut RS
CPDB - Center za proučevanje družbene blaginje, Fakulteta za družbene vede

Kraj; datum:

Ljubljana, Slovenija; 2019

Finančna podpora:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

OPOMBA: Raziskovalec je predal novo datoteko, v katero je vključil dodatno utež (w2), medtem, ko so ostale spremenljivke ostale nespremenjene. = Researcher deposited a new version of the data file containing additional weight (w2), while all other variables remained unchanged.

📌 Kako citiram to RAZISKAVO?

Kerbler, B., Filipovič Hrast, M., Mandič, S., Sendi, R., Černič Mali, B. in Mrzel, M. (2019). *Inovativne oblike bivalnih okolij za starejše ljudi v Sloveniji, 2015* [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: INFES15. https://doi.org/10.17898/ADP_INFES15_V1

Nesstar [snemi podatke | opis](#)

[združen opis raziskave](#)

STATUS RAZISKAVE

Opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s

Inovativne oblike bivalnih okolij za starejše ljudi v Sloveniji, 2015

Kerbler, Boštjan; Filipovič Hrast, Maša; Mandič, Srna; Sendi, Richard; Černič Mali, Barbara; Mrzel, Maja

ADP - IDNo: INFES15

Izdajatelj: Arhiv družboslovnih podatkov, 2019

URL: <https://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/infes15>
E-pošta za kontakt: arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

Opis raziskave

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo:

INFES15

DOI:

https://doi.org/10.17898/ADP_INFES15_V1

Glavni avtor(ji):

Kerbler, Boštjan, Urbanistični inštitut RS
Filipovič Hrast, Maša, Center za proučevanje družbene blaginje, Fakulteta za družbene vede
Mandič, Srna, Center za proučevanje družbene blaginje, Fakulteta za družbene vede
Sendi, Richard, Urbanistični inštitut RS
Černič Mali, Barbara, Urbanistični inštitut RS
Mrzel, Maja, Center za proučevanje družbene blaginje, Fakulteta za družbene vede

Ostali (strokovni) sodelavci:

Broder, Živa, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Fakulteta za družbene vede, koordinatorka anketiranja
Uhan, Samo, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Fakulteta za družbene vede, vodja izvajanja anketiranja

Izdavala:

UIRS - Urbanistični inštitut RS
CPDB - Center za proučevanje družbene blaginje, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani

Datum izdelave:

2019

Kraj izdelave:

Ljubljana, Slovenija

Uporaba računalniškega programa za izdelavo podatkov:

Blaise
SPSS

Finančna podpora:

ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Številka projekta:

ARRS J8-6524

Izdajatelj:

ADP - Arhiv družboslovnih podatkov - Univerza v Ljubljani
Od: 2019-06

Izročili:

UIRS - Urbanistični inštitut RS
Datum: 2019-06-18

Oblika citiranja:

Pregled in analiza v orodju Nesstar

[INFES15]³ Inovativne oblike bivalnih okolij za starejše ljudi v Sloveniji, 2015

NEW

Metapodatki

Opis raziskave

- Naslov, avtor, izdelava in distribucija
- Vsebina raziskave
- Metodologija
- Dostop do podatkov

Ostalo gradivo

Opis datotek

Ostalo gradivo

Opis spremenljivk

Bivanjske razmere

Selitev in možnosti bivanja v prihodnje

ALI STE KDAJ RAZMIŠLJALI O SELITVI?

ZAKAJ PREDVSEM STE RAZMIŠLJALI O SELITVI?

ZAKAJ PREDVSEM STE RAZMIŠLJALI O SELITVI?

KAJ BI BILO PRI SELITVI ZA VAS POMEMBNO?

DRUŽBO KOGA BI NAJRAJE IMELI V BLIŽINI?

BI ŽELELI... POMČ PRI MAKUROVANJU...

Datoteka podatkov [INFES15]³ Inovativne oblike bivalnih okolij za starejše ljudi v Sloveniji, 2015

Spremenljivka q23: ALI STE KDAJ RAZMIŠLJALI O SELITVI?

PREDTEKST VPRAŠANJA

SEDAJ SLEDI NEKAJ VPRAŠANJ O SELITVAH IN MOŽNOSTIH BIVANJA V PRIHODNJE.

DOBESEDNO VPRAŠANJE

ALI STE V ZADNJIH LETIH KDAJ RAZMIŠLJALI O SELITVI?

DODATNA POJASNILA OB VPRAŠANJU

Če je odgovor na vprašanje NE (2) sledi preskok na vprašanje Q25.

Vrednosti	Kategorije	N	
1	da	129	14,1%
2	ne	784	85,9%
3	ne vem, b.o.	17	

OPISNE STATISTIKE

Veljavne vrednosti 913

Manjkajoče vrednosti 17

Datoteka podatkov [INFES15]³ Inovativne oblike bivalnih okolij za starejše ljudi v Sloveniji, 2015

GRADBENA KAKOVOST: Kategorije ▾

Opisne statistike: KOLIKO LET PREBIV... STANOVANJU/HIŠI? ▾

	Mediana	Povprečna vrednost	Minimum	Maksimum	Standardni odklon	Vsota	Seštevek vrednosti
GRADBENA KAKOVOST							
zelo nezadovoljen	18,0	31,2	8,0	79,0	26,1	406,0	13
nezadovoljen	39,7	38,6	5,0	78,0	17,5	2.241,0	58
niti-niti	39,5	38,7	3,0	88,0	16,9	6.470,0	167
zadovoljen	38,2	37,6	1,0	83,0	14,8	15.172,0	404
zelo zadovoljen	34,7	33,4	1,0	78,0	14,8	9.105,0	273
Skupaj	36,95	36,50	1,00	88,00	15,71	33.394,00	915

Pripravite načrt za ravnanje s podatki

Nabor vprašanj iz spletnega učbenika za ravnanje z raziskovalnimi podatki »Data Management Expert Guide«.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3820473>

VIR: <https://www.adp.fdv.uni-lj.si/usposobi/ZKG/nactovanje/#panel-15>

O CESSDA

Konzorcij evropskih
arhivov družboslovnih
družboslovnih podatkov

cesdda
DC Data Catalogue

CESSDA Data Search and Discovery

Empowering European Social Science Research

General numbers:

>**30.000** Datasets

>**20** European Social Science Data Archives
Collections from **1900-now**

Contributing to tackling **5** global challenges

SEARCH BY:

TOPIC

COLLECTION
YEARS

COUNTRY

PUBLISHER

LANGUAGE
OF DATA FILES

▼ Topic

- × Gender and gender roles (14)
- × Gender roles - Social stratification and groupings (4)
- × Social stratification and groupings: Gender and gender roles (115)

▼ Collection years

▼ Country

Results per page

30

Sort by

Relevance

1

2

3

4

...

[The Situation of Mothers in 1962 \(Federal Republic, Non-Agricultural Intact Families\)](#)*Junker, Reinhold (Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge, Frankfurt)*

The condition of health and the familial, psychological and social situation of mothers. Topics: Attitude to employment of women; type and extent of personal employment; child care during absence from home; particularly perceived burdens in household; household help; love of order; doing housework on Sundays; satisfaction with occupation as housewife (scale) and assumed concepts of spouse about the role of women; frequency of nervousness and tenseness; ideas about improvement in the situati...

▼ Read more

Study description available in: DE EN Access data[The Situation of Fathers in 1964 \(Federal Republic, Non-Agricultural Intact Families\)](#)*Junker, Reinhold (Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge, Frankfurt)*

The occupational and familial situation of fathers in the FRG. Topics: Daily working hours and monthly overtime; work satisfaction; commuting time to work; side job; attitude to employment of women; judgement on raising children by the wife and personal conduct with differences of opinion between mother and child; manner and extent of one's own help in household; manner and extent of helping of children in household; discussing occupational difficulties with spouse; decision structure in on...

DDI Alliance Controlled Vocabulary for Način zbiranja podatkov

CV name	Mode Of Collection
CV short name	ModeOfCollection
CV definition	The procedure, technique, or mode of inquiry used to attain the data.
CV notes	This vocabulary was first published by the DDI Alliance. Please see: https://ddialliance.org/controlled-vocabularies/all .
CV name (sl)	Način zbiranja podatkov
CV definition (sl)	Postopki, tehnike ali načini raziskovanja, uporabljeni za pridobivanje podatkov.
Language	Slovenian (sl)
Version	3.0.1

Date of publication 2019-07-18

[EN](#)
[FI](#)
[DE](#)
[IT](#)
[NO](#)
[PT](#)
[SV](#)
[DA](#)
[FR](#)
[SL](#)
[SR](#)
[Details](#) [Versions](#) [Identity and general](#) [Usage](#) [License and Citation](#) [Export/Download](#)

Code value	Code descriptive term (sl)	Code definition(s)
▼Interview	Intervju	Vnaprej načrtovana komunikacija med dvema (ali več) osebami - spraševalcem(-ci) in spraševancem(-ci) -, kjer spraševalec(-ci) pridobi(jo) informacije s strani spraševanca(-cev). Če je v metodo vključena skupinska interakcija, uporabite izraz "fokusna skupina".
▼Interview.FaceToFace	Osebni intervju	Metoda zbiranja podatkov, kjer spraševalec izvede osebni intervju, postavlja vprašanja in vnese odgovore. Uporabite ta širši izraz, če ne morete uporabiti CAPI ali PAPI ozioma ni znano, ali gre za CAPI/PAPI.
Interview.FaceToFace.CAPIorCAMI	Osebni intervju: CAPI/CAMI	Računalniško podprto osebno intervjuvanje (CAPI). Metoda zbiranja podatkov, kjer spraševalec prebere vprašanja spraševancu z zaslona na računalniku, prenosnem računalniku ali mobilni napravi, kot na primer na tablici ali pametnemu telefonu, in vnese odgovore v isto napravo. Intervju izvedemo s pomočjo posebej zasnovanega programa/ aplikacije.
Interview.FaceToFace.PAPI	Osebni intervju: PAPI	"Intervjuvanje s papirjem in svinčnikom". Spraševalec uporabi tradicionalni papirnati vprašalnik, s katerega prebere vprašanja in vnese odgovore.

Alphabetical

Hierarchy

A B C D E F G H I J K L M N O
P Q R S T U V W Y Z

FAMILY DISORGANIZATION → FAMILY COHESION
FAMILY DYNAMICS → FAMILY LIFE
 FAMILY ENVIRONMENT
 FAMILY INFLUENCE
 FAMILY LAW
 FAMILY LIFE
 FAMILY MEMBERS
 FAMILY PLANNING
 FAMILY POLICY
FAMILY RELATIONSHIPS → FAMILY LIFE
FAMILY RELATIVES → FAMILY MEMBERS
FAMILY ROLES
 FAMILY SIZE
FAMILY TREES → GENEALOGY
FAMILY VIOLENCE → DOMESTIC VIOLENCE
 FAMINE
FARM BUILDINGS → AGRICULTURAL BUILDINGS
FARM BUSINESSES → AGRICULTURAL ENTERPRISES
 FARMERS
 FARMERS ASSOCIATIONS
FARMING EDUCATION → AGRICULTURE EDUCATION
 FARMS
FARM SUBSIDIES → AGRICULTURAL SUBSIDIES
 FARM VEHICLES
FARM WORKERS → AGRICULTURAL WORKERS
 FASCISM
 FASHION
FATE → PREDESTINATION
 FATHERS

ROLES > FAMILY ROLES
 SOCIAL STRUCTURE > FAMILY ROLES
 FAMILY ENVIRONMENT > FAMILY ROLES

PREFERRED TERM

① FAMILY ROLES

BROADER CONCEPT

FAMILY ENVIRONMENT
 ROLES
 SOCIAL STRUCTURE

NARROWER CONCEPTS

CHIEF INCOME EARNERS
 HEADS OF HOUSEHOLD
 HOMEMAKERS
 HOUSEHOLDERS
 PARENTAL ROLE

RELATED CONCEPTS

CARE OF DEPENDANTS
 DOMESTIC RESPONSIBILITIES
 FAMILIES

IN OTHER LANGUAGES

① RODINNÉ ROLE	Czech
① FAMILIEROLLE	Danish
① GEZINSROLLEN	Dutch
① PERHEROOLIT	Finnish
① RÔLES DANS LA FAMILLE	French
① ROLLEN IN DER FAMILIE	German
① FAMILIAERE ROLLEN	
① FAMILIAERE ROLLENVERTEILUNG	
① FAMILIÄRE ROLLEN	
① FAMILIÄRE ROLLENVERTEILUNG	

CLARIN.SI in odprti jeziko(slov)ni podatki

Tomaž Erjavec, IJS

- Slovenska raziskovalna infrastruktura za jezikovne vire in tehnologije
- Članica evropske raziskovalne infrastrukture CLARIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure)
- Sedež CLARIN.SI je na IJS
- Infrastruktura je organizirana kot konzorcij 11 partnerjev:
 - 4 univerze: Ljubljana, Maribor, Nova Gorica, Primorska
 - 3 raziskovalni inštituti: ZRC SAZU, IJS, INZ
 - 2 podjetji: Amebis, Alpineon
 - 1 društvo in 1 zavod: SDJT, Trojina

Jezikovni viri

- **Korpusi:**
 - enovito kodirana in dokumentirana zbirka besedil
 - besedila (i)zbrana po vnaprej določenih kriterijih
 - označena (oblikoskladnja, leme, skladnja, imenske entitete, ...)
 - referenčni/specializirani; eno/večjezični; pisni/govorni
- **Slovarji in računalniški leksikoni**
 - besedišče jezika
 - oblikoslovje, skladnja, pomen, povezave, prevodi, ...
- **Računalniški modeli:**
 - podatki za nek program, ki mu omogoči označevanje besedil v nekem jeziku za neko raven označevanja
 - npr. CLOG model za lematizacijo slovenščine; Moses model za prevajanje slovenščina → angleščina

Uporaba

- Empirično podprte jezikoslovne raziskave:
 - temeljijo na realnih (in po možnosti označenih) besedilih
- Jezikovne tehnologije (računalniška obdelava jezika)
 - glavna paradigma: nadzorovano strojno učenje
 - programi so večinoma jezikovno neodvisni, potrebujejo pa učne (ročno označene) jezikovne vire
- Jezikovne vire potrebujemo za vsak jezik posebej
 - CLARIN.SI ponuja dostop do takšnih virov za slovenščino (in druge južnoslovanske jezike) in možnost njihovega arhiviranja

Ponudba

CLARIN.SI

- Repozitorij: dolgotrajno hranjenje jezikovnih virov in orodij
- Spletne storitve
 - konkordančniki (analize korpusov)
 - ročno označevanje (izdelava učnih korpusov)
 - delotoki (avtomatizirano označevanje)
- Podpora raziskavam: CLASSLA K-Centre za računalniško obdelavo južnoslovanskih jezikov
- Podpora razvoju jezikovnih virov in tehnologij
 - podpora pripravi virov za vključitev v repozitorij (do 500 EUR)
 - večji projekti: prvič v 2018, 30.000 EUR letno
- Podpora dogodkom
 - Konference „Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika“ (vsake 2 leti, zadnja 2020)
 - 22nd Conf. on Text Speech and Dialogue, Ljubljana, 2019, XVIII EURALEX Intl. Congress, Ljubljana, 2018, ...

Konkordančniki

- KonText + noSketch Engine
- Delata lahko z velikimi korpusi (več milijard besed)
- Korpusi so lahko bogato označeni:
 - strukture in metapodatki (datum objave, vrsta besedila, spol avtorja, standardnost besedila, ...)
 - atributi besed (oblikoskladenjska oznaka, lema, normalizirana oblika, ...)
- Močan poizvedovalni jezik: CQL
- Nastavitve pogleda
- Raznovrstni izpisi in analize
- CLARIN.SI trenutno ponuja okoli 100 korpusov

Repozitorij

- Zaenkrat najbolj pomembna storitev CLARIN.SI
- Certificiran s strani CLARIN in CTS
- Stalna in varna hramba jezikovnih virov (https, Nagios)
- Stalni identifikatorji po sistemu Handle
- Prijava AAI (EduGain)
- Eksplicitni pogoji uporabe (ToS, licenca)
- Etični kodeks (CoCo)
- Žetev metapodatkov (metadata harvesting)
- Večinoma standarden zapis podatkov (XML)

Zakaj deponirati v repozitorij

- Preprečite, da se podatki zgubijo
- Vaši podatki bodo lažje najdljivi
- Če kdo uporabi vaše podatke v objavljeni raziskavi, jih je dolžan citirati
- Spodbujate odprto znanost

Objava odprtih podatkov za humanistične vede na platformah DARIAH-SI: Portala Zgodovina Slovenije
SIstory in SI-DIH

Jurij Hadalin, DARIAH-SI, Inštitut za novejšo
zgodovino

Kaj je DARIAH

DARIAH je evropska ESFRI raziskovalna infrastruktura za raziskovalce iz umetnosti in humanistike, ki pri svojem delu uporabljajo računalniške metode.

DARIAH je mreža ljudi, strokovnega znanja, informacij, znanja, podatkov, metod, orodij in tehnologij.

DARIAH podpira digitalno raziskovanje in poučevanje digitalno podprtih raziskovalnih metod.

DARIAH ohranja, zagotavlja dostop in diseminacijo rezultatov digitalno humanističnih raziskav.

DARIAH spodbuja uporabo najboljših raziskovalnih praks, metod in tehničnih standardov.

DARIAH-SI

- Dejavnosti na nacionalni ravni potekajo v okviru Raziskovalnih infrastrukturnih programov na Inštitutu za novejšo zgodovino in ZRC SAZU
- Portal Zgodovina Slovenije – Slstory; repozitorij, digitalna knjižnica in dodatne baze podatkov
- Posebej za trajno hrambo, prezentacijo in odprt dostop do raziskovalnih podatkov razvijamo tudi repozitorij SI-DIH in projektne rešitve v okviru repozitorija GitHub
- Po individualnih dogovorih omogočamo hrambo, objavo in diseminacijo primerno urejenih in standardiziranih raziskovalnih podatkov (tudi iz Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani)
- Digitalne izdaje raziskovalnih podatkov večinoma objavljamo kot statične HTML spletne strani z dinamično vsebino, kar je optimalno za trajno hrambo in vzdrževanje, omogočen pa je tudi trajni identifikator.

Kaj sploh so raziskovalni podatki v zgodovinopisju(humanistiki)?

V zgodovinopisju kot podatke tradicionalno uporabljamo različne

zgodovinske vire:

materialni viri,

pisni viri: arhivski in tiskani viri, literatura

slikovni viri,

ustni viri, avdiovizualni viri ipd.

Te vire večinoma hranijo ustanove za varstvo kulturne dediščine: arhivi, knjižnice, galerije in muzeji.

Humanistika: Raziskovalni podatki v humanistiki so vsi viri in rezultati, ki se jih zbira, opisuje, vrednoti in/ali proizvaja v kontekstu raziskav v umetnosti in humanistiki in ki se jih se lahko (dolgoročno) hrani v strojno berljivi obliki za namen arhiviranja, citiranja in nadaljnje uporabe.

(DARIAH-DE)

Humanistika: večinoma uporaba kulturnih objektov kot so rokopisi, besedila, slike, posnetki ipd., ki se jih kot digitalne surogate nato lahko še dodatno obdela, vizualizira, označi, poveže in interpretira.

Izjeme za izvorno kulturno dediščino

Avtorji niso dolžni zagotavljati odprtega dostopa do digitaliziranih arhivskih virov, tiskanih virov in literature, ki so jih uporabili v svojih člankih, v kolikor le-te hranijo za to pristojni arhivi, knjižnice in muzeji.

(Tu se pojavlja tudi vprašanje avtorskih pravic in možnosti zagotavljanja odprtega dostopa)

Prizadevati pa si morajo, da zagotovijo odprti dostop do digitalnih nadomestkov teh virov, v kolikor vsebujejo tudi metapodatkovne zapise, prepise besedil, označene strukture in vsebine besedil, podatkovne baze, oziroma katere koli na novo pridobljene podatke ali pretvorbe obstoječih podatkov. DARIAH-SI je pravi naslov za tak tip raziskovalnih podatkov!

Avtorjem, ki objavljajo svoja dela v okviru dejavnosti INZ, priporočamo, da odprti dostop do lastnih raziskovalnih podatkov zagotovijo na sledeči način:

1. CLARIN.SI
2. ADP (CESSDA)
3. Sistory (DARIAH-SI)
4. re3data in Zenodo

1. CLARIN.SI

Če so vaši podatki besedilni korpusi, ki so primerno označeni in dokumentirani, priporočamo oddajo v repozitorij CLARIN.SI, ki zbira jezikoslovne vire in podatke.

2. ADP (CESSDA)

Če so vaši podatki kvantitativni in so temu primerno tudi dokumentirani, priporočamo oddajo v Arhiv družboslovnih podatkov.

Če so vaši podatki intervjuji ali vprašalniki in so temu primerno tudi dokumentirani, priporočamo oddajo v Arhiv družboslovnih podatkov.

3. Sistory (DARIAH-SI)

Če so vaši podatki digitalne zbirke, ki imajo urejene metapodatke in avtorske pravice, priporočamo objavo na portalu Zgodovina Slovenije – Sistory, za zelo kompleksne sklope raziskovalnih podatkov, predvsem znanstvenokritične izdaje in večje podatkovne baze pa objavo preko repozitorija SI-DIH.

4. re3data in Zenodo

Če vaši podatki niso primerni za oddajo v katerega od prej navedenih repozitorijev, priporočamo objavo podatkov v katerem od ostalih repozitorijev iz Registra repozitorijev raziskovalnih podatkov oziroma v splošnem repozitoriju Zenodo.

Sistory Naslovnica Kolofona Uvod Pregled objav

2.2. 2. mandat (1996-2000)

[Filtriraj po datumu seje / zasedanja](#)

Vidnost stolpcev Išči po vseh stolpcih:

Povezava	Vrsta seje	Št. seje	Dan	Govori	Besede
parla	redna seja	1	28. 11. 1996	28	5450
parla	redna seja	1	2. 12. 1996	77	11951
parla	redna seja	1	3. 12. 1996	27	3503
parla	izredna seja	1	8. 1. 1997	90	31857
parla	izredna seja	1	9. 1. 1997	187	43514
parla	izredna seja	1	16. 1. 1997	13	3495
parla	izredna seja	2	6. 2. 1997	163	49398
parla	redna seja	2	19. 2. 1997	82	21524
parla	izredna seja	3	27. 2. 1997	153	47535
parla	redna seja	3	25. 3. 1997	128	22340
	<input type="button" value="Prikaži vse"/>	<input type="button" value="Prikaži vse"/>	<input type="text" value="LLLL-MM-DD"/>	<input type="button" value="Prikaži vse"/>	<input type="button" value="Prikaži vse"/>

Prikazanih od 1 do 10 od skupno 430 zapisov

Nazaj **1** 2 3 4 5 ... 43 Naprej

Vaš iskalni niz 🔍

Osnovni podatki

Vidnost stolpcev CSV Excel PDF Išli po vseh stolpcih:

Prepis	Primek	Ime	Leto rojstva	Dežela	Faksimile
ID	Avbej	Franz		Kranjska	ANNO
ID	Bajt	Johann		Kranjska	ANNO
ID	Bizjak	Johann	1890	Kranjska	ANNO
ID	Ceferin	Anton	1890	Kranjska	ANNO
ID	Drenik	Josef	1883	Kranjska	ANNO
ID	Golmajer	Kaspar	1885	Kranjska	ANNO
ID	Grdadolnik	Anton	1889	Kranjska	ANNO
ID	Gregorčič	Anton	1891	Kranjska	ANNO
ID	Gregorka	Andreas	1892	Kranjska	ANNO
ID	Grohar	Josef	1885	Kranjska	ANNO

Prikaži vse

Prikazanih od 1 do 10 od skupno 35,899 zapisov

Nazaj **1** 2 3 4 5 ... 3590 Naprej

s

ISČI... Vse metapodatke 🔍

🏠 Sidih / Projekti / Napravite mi to deželo nemško - italijansko - madžarsko - hrvaško! Vloga okupacijskih meja v raznarodovalni politiki in življenju slovenskega prebivalstva. / Rogaška Slatina kot obmejno mesto Tretjega rajha

Rogaška Slatina kot obmejno mesto Tretjega rajha

Rogaška Slatina as a border town of the Third Reich 1941-1945

Avtor: Mikša, Peter / Siter, Daniel / Repe, Božo / Vehar, Maja / Zorn, Matija / Flajšman, Božidar / Balkovec, Bojan / Ajlec, Kornelija / Volk Bahun, Manca

Datum: 2018

Zvrst: razstavni panoji

Trajni identifikator: <http://hdl.handle.net/20.500.12325/114>

Vrsta entitete: Intellectual entity

Datoteke

 exh02-Meje-pano5-image1.jpg
Ustvarjen: 23.11.2020, 12:52
Velikost: 124.1 KB

ODPRI

 exh02-Meje-pano5-image2.jpg
Ustvarjen: 23.11.2020, 14:21
Velikost: 242.6 KB

ODPRI

 exh02-Meje-pano5-image3.jpg

Uspešno spopadanje z ovirami pri ustvarjanju, uporabi in objavi raziskovalnih podatkov

Darja Fišer

FF UL

Moji podatki so premalo zanimivi

- diahrone raziskave
- interdisciplinarne raziskave
- mednarodne raziskave

<https://towardsdatascience.com/in-defense-of-nothing-interesting-577b47b198da>

Moji podatki so preveč dragoceni

- prednost domačega igrišča
- simbiotska, ne parazitska skupnost
- več oči več vidi

Moji podatki imajo pravne omejitve

- načrt za ravnanje s podatki
- pridobivanje soglasij za uporabo (GDPR, avtorske pravice)
- obdelava podatkov (anonimizacija)
- licenciranje

https://www.nmbu.no/en/research/for_researchers/researchdata/node/34780

Moji podatki so nerazumljivi

- podatki, metapodatki in dokumentacija
- standardi

Vse to se ne spleča

- verodostojnost
- citiranje
- odmevnost in prihodnji projekti
- znanstveni napredek
- družbeni napredek

<https://covidcp.org>